

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Умаров Д.Х.

ЎзДЖТСУ., Профессор.

Холмуродов Л.З.

ЎзДЖТСУ., Доцент.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ, Катта ўқитувчи.

Ражабов С.С.

ЎзДЖТСУ, Катта ўқитувчи.

Арабов Х.С.

ЎзДЖТСУ, Катта ўқитувчи.

Қурбонова Н.С.

ЎзДЖТСУ, Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13941881>

***Аннотация.** Ушбу мақолада мактабгача таълим муассасалари тарбиявий тадбирларда миллий-маънавий қадриятлардан фойдаланиш ва урф-одатларга ўргатиш ҳақида фикр юритилган.*

***Калим сўзлар:** Мехржон, хотира ва қадрлаш куни, наврўз, қариялар куни меҳнатсеварлик руҳида тарбиялаш, меҳнат фахрийлари билан учрашув.*

USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

***Abstract.** This article discusses the use of national-spiritual values and teaching traditions in preschool educational institutions.*

***Keywords:** Mehrjan, day of memory and appreciation, Navruz, day of the elderly education in the spirit of hard work, meeting with labor veterans.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

***Аннотация.** В данной статье рассматривается использование национально-духовных ценностей и педагогических традиций в дошкольных образовательных учреждениях.*

***Ключевые слова:** Мехржан, день памяти и признательности, Навруз, день пожилых людей воспитание в духе трудолюбия, встреча с ветеранами труда.*

Ёш авлод маънавиятини бойитиш, тарбиявий ишлар мазмунини такомиллаштириш, гоёвий мафкуравий бўшлиқ пайдо бўлишига йўл қўймаслик-мустақилликни мустаҳкамлашнинг стратегик вазифалардан биридир. Ижтимоий мактабгача таълим муассасасида ўтказилаётган тарбиявий тадбирлар, мактабгача ёшдаги болаларни маънавий-ахлоқий қадриятлар руҳида тарбиялашда таълим-тарбия тизимининг муҳим кимидир.

«Болажон» дастурида мактабгача таълим муассасасида гуруҳдан ташқари машғулотлар ишлари қўнгиллилик фаолияти турини танлашда мустақиллик, ўзаро ҳурмат

ва ҳамкорлик принциплари асосида ота-она истаги, болаларнинг қизиқиши, интилиши ва қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда ўтказилиши белгилаб қўйилган. Айнан мана шу принциплар таълим-тарбиянинг давоми сифатида турли мавзудаги маърузалар, савол-жавоблар, суҳбатларда қатнашиш орқали мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчига аънавий савиясини бойитишга, тарълим-тарбия жараёнида берилган маънавий тушунчалар, кўникмаларни мустаҳкамлайди, қушимча маълумотлар билан бойитади, маънавий кадриятларга қизиқишини оширади. Ижтимоий мактабгача таълим муассасасида тарбиявий тадбирларни амалга оширишда қатор изланишлар олиб борилди.

Жумладан А.Рахматуллаев бу масалага ўқувчиларда меҳнатсеварлик фазилатларини тарбиялаш, А.Тилегегов - синфдан ташқари тарбиявий тадбирларда «Алпомиш» дostonларидан фойдаланиш, А.Бозорова–ахлоқий тарбия нуқтаи назарларидан ёндашишган. Бироқ биз масаланинг ҳали кўп ўрганилмаган қирраси яъни ижтимоий мактабгача таълим муассасаларида тарбиявий тадбирларда миллий-маънавий кадриятлардан фойдаланишга қаратамиз. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчилари билан олиб борилаётган маънавий-маърифий ишлар амалиётини ўрганиш гуруҳдан ташқари тарбиявий тадбирларнинг бой тизими мавжудлигини кўрсатди.

Бу тизим танловлар, жисмоний тарбия мусобақалари, сахна кўринишлари, суҳбат, айтишувлар, ўйинлар бадий кечалар шунингдек, энг азиз, энг улуғ Мустақиллик байрами, 8 декабрь – Конституция куни, 1 октябрь – ўқитувчи ва мураббийлар куни, 8 март – Ҳалқаро хотин қизлар байрами, умумҳалқ Наврўз байрами, Янги йил байрами, 9 май – хотира ва кадрлаш куни, ҳосил байрам ива бошқа қатор тадбирларни ўз ичига олади. Мазкур тадбирлар гуруҳ тарбиячилари, мактабгача таълим муассасаси мусиқа ўқитувчисининг йиллик тарбиявий ишлар режаларида акс эттирилмоқда.

- «Ватанпарварлик ва байналмилал» тарбия бўлимида: «Уруш ва меҳнат фахрийлари билан учрашувлар уюштириш», байналмилаллик ва дўстлик, бошқа халқлар миллий урф – одатлари ва кадриятларига ҳурмат мавзуларида суҳбатлар, «Оқ олтин» байрами, «Меҳржон», «Хотира ва кадрлаш куни», «Наврўз», «Қариялар куни» каби байрам ва маросимлар тўғрисида тушунчалар бериш ва нишонлаш, Ўзбекистон Республикаси Давлат рамзларига ҳурмат руҳида тарбиялаш, «Мустақил Ўзбекистон» стендини ташкил қилиш. - «Меҳнатсеварлик руҳида тарбиялаш» бўлимида: «Меҳнат фахрийлари билан учрашув», ишлаб чиқариш корхоналарига экскурсия уюштириш, «Шанбаликлар уюштириш», «Амир Темур ва темурийлар сулоласи ҳақида» суҳбатлар ўтказиш. - «Истеъдодли болаларни аниқлаш» бўлимида, бадий тўгараклар ташкил қилиш, «Ўзбекистон - Ватаним маним», «Санъат байрами» кўшиқ танловларини ўтказиш. «Моҳир кўллар» танловини ўтказиш, шунингдек, Ўзбекистонимизнинг тарихий обидалари билан таништириш. - «Жисмоний тарбия» бўлимида мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний камолотига қаратилган 8 та йўналиш кўзда тутилган. - «Эстетик тарбия» бўлими эса маънавий-маърифий ишлар тизимида ката аҳамиятга эга. Унда мактабгача таълим муассасаси гуруҳларини эстетик дид билан безаш, гуруҳ бурчакларини мазмунли ташкил қилиш, жумладан «Жонли табиат бурчаги», «Оталар чойҳонаси» бурчаги, «Менинг оилам» бурчаги ва.х.. «Миллий рақс ва кўшиқлар» танловини ташкил қилиш. Мактабгача ёшдаги боланинг ҳар бир салбий сифат аввало, гуруҳдаги маънавий-маърифий ишнинг

камчиликларидан бирини кўрсатади. Бинобарин, маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги мактабгача таълим ёшдаги болалардаги ижобий фазилатларни бартараф қилиш билан биргаликда олиб борилишига боғлиқ. Бу йўналиш «Тарбияси оғир болалар билан ишлаш» йўналишида амалга оширилмоқда.

Унда салбий сифатлари яққол намоён бўлаётган тарбияланувчиларни аниқлаш, жиноят кодекси тўғрисидаги билимларни энг содда ва болага тушунарли қилиб тушунтириш, гиёҳвандлик, ичкиликбозликнинг салбий оқибатларга олиб келиши ҳақидаги суҳбатларни мисоллар билан тушунтириш ишларини олиб бориш. Педагог – тарбиячиларнинг маънавий-маърифий ишлар бўйича фаолияти йиллик иш режалари педагогик кенгашда тасдиқланади ва мактабгача таълим услубчиси ҳузуридаги семинарларида муҳокама қилинади. Ушбу режам МТМ услубчиси томонидан тасдиқланиб, амалга оширилади. ҳар йили режалар янгиланиб, давр, миллий тараққиёт, мактабгача таълим муассасаси олдига қўйилган маънавий-маърифий талаблар асосида такомиллаштирилиб борилади. Мактабгача таълим муассасасида маънавий-маърифий ишларни амалга оширишнинг педагогик таҳлили қуйидаги ҳулосаларни берди. Маънавият ишларни режалаштиришда ягона умумий ёндашув ишлаб чиқилмаган. Натижада тарбиячилар режалаштиришга а) тарбия йўналишлари тамойилидан (ахлоқий тарбия, меҳнат тарбияси). б) календар ёндашув (сентябрь, октябрь). в) ташкилий субъектлар тамойилларидан келиб чиқиб ёндашмоқдалар. Иш режаларида ва амалиётда мактабгача таълим ёшдаги болаларнинг миллий маънавиятини шакллантириш масаласи махсус белгилаб олинмаган. Бу эса маънавий, мафкуравий ишлар мақсад ва натижаларнинг мавҳум бўлиб қолишига сабаб бўлмоқда. Маънавий-маърифий ишларда мактабгача ёшдаги болалар ёш, интеллектуал имкониятларини ҳисобга олиш, табақалашган ёндашувни амалга оширишга қаратилган услубий тавсиялар йўқлиги туфайли, мактабгача таълим муассасаси тарбиячилари олдида қийинчиликлар пайдо бўлмоқда. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчилари билан олиб борилаётган маънавий – маърифий ишларда маънавий кадриятлардан фойдаланиш масаласи назарий, услубий жиҳатдан ишлаб чиқилмаган.

Амалиётда эса маънавий кадриятларнинг мактабгача ёшдаги болалар учун бундай энг муҳим ва яқин манбаидан фойдаланиш талаб даражасидан анча паст. Илғор тажрибада эса, мазкур маънавий-маърифий омил ўзининг бой самарасини бермоқда.

- Миллий ғурур, умуминсоний кадриятлар, Ватанга муҳаббат уни эъзозлаш, Ватаннинг ҳар бир ҳовуч тупроғининг қадрига етиш, ўз она диёри қадрини билиш, шу ўлкада яшаб ўтганлар руҳини шод этишдан бошланади. «Ватан-остонадан бошланади» деган хикматни тарбияланувчилар онгига сингдиришни мақсад қилиб қўйдим. Тарбиячилар томонидан Тошкент шаҳрининг пайдо бўлиш тарихи, маориф маданияти, ишлаб чиқариши, завод ва фабрикаларнинг пайдо бўлиши, буюк шоир ва ёзувчи, ижодкорларнинг болалиги, ҳаёти шу жонажон шаҳарда кечганлиги, улар туғилган, яшаган маҳалла, кўчаларда ҳозир шу болалар яшаётганлиги мисоллар орқали ёрқин тасвирлаб берилди.

REFERENCES

1. Bobomurodov A., Po'latova K., Siddiqova M. MAKTAB YO'LG'A BOLALARINING CHQIQI MANORANINING O'ZIQ XUSUSIYATLARI //Fan va innovatsiyalar. – 2022. – T. 1. – №. B4. – S. 368-374.
2. Бобомуродов А. Э. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ЧАҚҚОНЛИК ҚОБИЛИЯТИ ЁШГА ОИД РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 45-47.
3. Бобомуродов А. Э. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ЧАҚҚОНЛИК ҚОБИЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 36-37.
4. Бобомуродов А. Э. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ЧАҚҚОНЛИК ҚОБИЛИЯТИ ЁШГА ОИД РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 45-47.
5. Shoyimardonov Sh. A., Bobomurodov A. E. TALABALARDA PEDAGOGIK MANORAT VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. – 2023 yil.
6. Умаров Д.Х. «Теория и спорта». Учебник. Чирчик-2021 г. 220 с.
7. Khasanov, D. (2022). Efficiency of using national movement and action games at primary school. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(1), 185-193.
8. Xasanov, D. (2020). SOG 'LOM TURMUSH TARZI VA JISMONIY RIVOJLANISHNING UYG 'UNLIGI. “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси менежерларининг касбий компетентлигини ошириш йўллари”.
9. Dilmurod, K. (2023). DEVELOPMENT OF ENDURANCE ABILITY OF 6TH CLASS PUPILS THROUGH TRACK AND FIELD EXERCISES AS AN AFTER-SCHOOL ACTIVITY. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 305-313.
10. Хасанов, Д. Х. (2021). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МИЛЛИЙ ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Fan-Sportga*, (5), 37-39.
11. Khasanov, D. (2023). METHODOLOGY OF DEVELOPING STRENGTH ENDURANCE OF SECONDARY SCHOOL CHILDREN. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 6(2).
12. Qurbonov X.X. “O'rta masofaga yuguruvchilar jismoniy tayyorgarligini oshirish va sport formasini takomillashtirish samaradorligi”. “Fan sportga” ilmiy-nazariy jurnal. 2023/6. ISSN 2181-7804. -B. 63-70. [13.00.00№16].
13. Курбанов Х.Х. “Структура тренировочных микроциклов, обеспечивающая стабильность спортивной формы в годовом тренировочном цикле”. Сборник научных трудов по материалам X международной научно-практической конференции. 1 июля 2020 год. -С. 66-69.
14. Qurbonov X.X. “O'rta masofaga yuguruvchilar sport formasini baholash mezonlarini yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida qo'llash samardorligi”. “Jismoniy tarbiya va sport sohasini muammolar, yechimlar va istiqbollar”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023 yil 12 aprel. -B. 88-95.

15. Xasanov, D. (2023). O'rta sinf o'quvchilarining chidamlilik qobiliyatini nafas olish mashqlaridan foydalanib rivojlantirish. Sportda Ilmiy tadqiqotlar.
16. Khasanov, D. (2022). Efficiency of using national movement and action games at primary school. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(1), 185-193.
17. Khasanov, D. (2023). Methodology of developing strength endurance of secondary school children. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 6 (2).
18. Dilmurod, K. (2023). Development of endurance ability of 6th class pupils through track and field exercises as an after-school activity. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 305-313.
19. Xasanov, D. (2023). Jismoniy tarbiya darslarida o'rta sinf o'quvchilarining kuch chidamliligini tarbiyalash. *Scienceweb academic papers collection*.
20. Xasanov, D. (2023). Chidamlilik qobiliyatini tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlari. "Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami.
21. Xasanov, D. (2022). O'rta sinf o'quvchilarini chidamlilik qobiliyatini rivojlantirishning ahamiyati. "Jismoniy tarbiya, sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar".
22. Xasanov, D. X. (2022). Жисмоний тарбия дарсларида 5-6 синф ўқувчиларининг чидамлилиги қобилиятини ривожлантириш. *Fan-Sportga*, (5), 79-82.
23. Arabov X.S. Yosh futbolchilar tezkorlik jismoniy sifatini maxsus mashqlar orqali rivojlantirish samaradorligi. *Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali*. Toshkent-2021.
24. Arabov X.S. Futbolchilarning tezkorlik jismoniy sifatini rivojlantirish. "Jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion yondashuvlar" Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Toshkent-2021.
25. Arabov X.S. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi futbolchilarning tayyorgarlik jarayonini olib borish uslubiyati. "Jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion yondashuvlar" Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Toshkent-2023.
26. Arabov X.S. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi futbolchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish. "Jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion yondashuvlar". Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Toshkent-2023.
27. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 425-434.
28. Umarov D. X. et al. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS // *Modern Science and Research*. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1313-1321.
29. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛГОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ // *GOLDEN BRAIN*. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
30. Умаров Д. Х. Даствлабки тайёргарлик боскичида ёш гимнастикачиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш технологияси // *Фан спортга*. – 2007.
31. Умаров Д. Х., Холмуродов Л. З., Қурбонов Х. Х. СПОРТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БОСҚИЧИДА ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК НАЗОРАТ

- САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 354-362.
32. Умаров Д. Particularities of movement skills manifestation by young gymnasts at initial training stage //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 162-167.
33. Умаров Д. Х. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 22-24.
34. Умаров Д. Х. ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИНИ РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН НАЗОРАТ АЛГОРИТМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ: Умаров Джемшид Хасанович, педагогика фанлари номзоди, профессор, жисмоний тарбия, спорт назарияси ва услубияти кафедраси мудири, Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия университети //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
35. Умаров Д. Особенности проявления двигательных навыков молодыми гимнастками на начальном этапе подготовки //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 162-167.
36. Умаров Д. Х., Киенко А. Г. ВОСПИТАНИЕ КОНДИЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях. – 2020. – С. 338-342.
37. Умаров Д. Х., Киенко А. Г. Основы тренировки кондиционных (физических) качеств юных баскетболистов на этапе начальной подготовки //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46). – С. 79-81.
38. Керимов Ф. А. и др. Информационная модель всесторонней оценки факторов риска состояния здоровья и спортивной формы высококвалифицированных спортсменов //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 19-28.
39. Умаров Д. Х., Бадалова Б. У. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БАДМИНТОНУ ПО НЕТРАДИЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 88-91.
40. Умаров Д. Х., Бадалова Б. У. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ IMPROVEMENT OF POWER ABILITY DEVELOPMENT METHODS AT QUALIFIED ATHLETES //ББК 75.1 А-437. – 2019. – С. 254.
41. Умаров Д. Х. ЁШ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИ МУРАККАБ МАШҚЛАРГА УРГАТИШДА ХАРАКАТ ТАЙЁРГАРЛИГИ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 4. – С. 16-21.
42. Умаров Д. Х., Бадалова Б. У., Низамов М. М. Методика развития скоростных способностей у юных бадминтонистов //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2017. – С. 392-395.
43. Умаров Д. Х., Холмуродов Л. З. Укрепление здоровья учащихся младших классов при помощи физических упражнений //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2017. – С. 775-777.

44. Усманходжаев Т. С., Умаров Д. Х., Ташназаров Д. Ю. Формирование здорового образа жизни молодежи средствами народных игр с выходом на массовый спорт // Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире. – 2016. – С. 569-571.
45. Хуррамов Ж. К., Умаров Д. Х., Саламов Р. С. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ // Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро. – 2015. – С. 324-326.
46. Умаров Д. Х., Умаров М. Н. Сравнительный анализ профессионально-прикладной физической подготовленности учащихся колледжа // Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. – Т. 8. – №. 3. – С. 24-27.
47. Umarov D. BRIGHT MANIFESTATIONS OF UZBEK PROSE OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 842-847.
48. Tojimatova Z., Umarov D. THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF " WOMEN'S LITERATURE" IN LITERARY STUDIES // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1099-1103
49. Умаров Д. Х., Мусаев Б. Б. Сравнительный анализ структуры нагрузки перспективных юных гимнастов в соревновательном макроцикле // Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. – Т. 8. – №. 3. – С. 28-31.
50. Kerimov F. et al. Possible associations of 25 (OH) vitamin D status with upper respiratory tract infections morbidity and overtraining syndrome among elite wrestlers // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Т. 19. – С. 2177-2184.
51. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
52. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
53. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
54. Казоқов Р. Т. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
55. Djurayeva X. X., Hodjiyev R. M., Kazaqov R. T. DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 316-326.
56. Beknazarov S. H. Q., Kazaqov R. T. IDEOLOGICAL THREATS AND IMPORTANT PROBLEMS OF IDEOLOGICAL EDUCATION, NATIONAL HISTORICAL THINKING // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1016-1029.
57. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.

- 58.Бойқобилов А. П. и др. ТУРЛИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯДРО УЛОҚТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 30-40.
- 59.Авезова Г. С., Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТИКЛОВЧИ ВОСИТАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 205-214.
- 60.Шопулатов А. Н., Казоқов Р. Т., Хайдарова Г. М. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ БАҲОЛАШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 197-204.
- 61.Бойқобилов А. П. и др. ТУРЛИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯДРО УЛОҚТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 30-40.